

**ЎЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ ВА
МУАММОЛАРИ” ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТ МАРКАЗИ**

**“ЎЗБЕКИСТОНДА “АҚЛЛИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ” ВА
“ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ - 4.0” КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИ
АМАЛГА ОШИРИШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР”
мавзусида республика илмий-амалий анжумани**

**МАТЕРИАЛЛАР
ТЎПЛАМИ**

2021 йил

УДК: 631 (338)

“Ўзбекистонда “Ақлли қишлоқ хўжалиги” ва “Қишлоқ хўжалиги - 4.0” концепцияларини амалга ошириш: муаммо ва ечимлар”. Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. -Т.: ТДИУ, 2021. – 704 б.

Ушбу тўпланда қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантириш ва озик – овқат хавфсизлигини таъминлашнинг устувор йўналишлари, рақамли технологияларга асосланган “Қишлоқ хўжалиги-4,0” ва “Ақлли қишлоқ хўжалиги” концепцияларининг қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантиришдаги ўрни ва аҳамиятини тадқиқ этиш, автоматлаштирилган рақамли технологияларни қўллашга асосланган “агросаноат мажмуи бошқарувида рақамлаштирилган технологиялар”, “аниқ деҳқончилик”, “ақлли боғ”, “ақлли иссиқхона” ва “ақлли чорва фермаси” каби инновацион усулларни жорий этиш механизмларини ишлаб чиқиш ва самарадорликка таъсирини баҳолаш, Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида рақамли агротехнологияларни жорий этилиши, ишлаб чиқаришни механизациялаш ва автоматлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлил этиш асосида бу борада мавжуд муаммолар, уларга таъсир кўрсатувчи омилларни аниқлаш ҳамда уларнинг ечимлари борасидаги илмий тадқиқот ишларини такомиллаштириш масалалари ва илмий қарашлари акс эттирилган материалларнинг баёни келтирилган.

Тўпланда олий ўқув юртларида иқтисодий муаммолар бўйича илмий изланишлар олиб бораётган профессор-ўқитувчилар, докторантлар, тадқиқотчилар, вазирлик, қўмита ва турли мулкчилик шаклидаги корхона ва ташкилотларнинг етакчи мутахассислари, магистрлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий изланишлари натижалари киритилган.

Тўпланда келтирилган материалларнинг мазмуни, ундаги статистик маълумотлар ва келтирилган ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларнинг ҳаққонийлиги, танқидий фикр-мулоҳазалар ва таклифларга муаллифларнинг ўзлари масъулдирлар.

Таҳрир хайъати: и.ф.н., доц. И.С. Хотамов, и.ф.д., проф. Б.Т. Салимов, и.ф.д., проф. Р.Р. Назарова, и.ф.н., PhD., доц. М.С. Юсупов, доц. А.А. Ядгаров, и.ф.н., доц. Д.И. Рўзиева, PhD., доц. Г.Ғ. Умарова, PhD., доц. М.Ф. Махмудов, и.ф.н., доц. А.М. Исмоилов, PhD. А.А. Қосимов, кат.ўқ. Ғ.Т. Юлдашев, кат.ўқ. Р.Д. Нажимадинов.

Такризчилар:

и.ф.д., проф. Н.М. Махмудов

и.ф.д., проф. Я.Э. Алиев

NAMANGAN VILOYATIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISHDA GAT TEXNOLOGIYALARINI O'RNI

Annotatsiya: Ushbu maqolada Namangan viloyati iqtisodiyotida qishloq xo'jaligini raqamlashtirish borasida olib borilgan ishlar, hamda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, qishloq xo'jaligining iqtisodiyotdagi rolini oshirish bo'yicha GAT texnologiyalardan samarali foydalanish haqida so'z boradi.

Tayanch iboralar: xatlov, raqamli qishloq xo'jaligi, platforma, GPS, GAT, integratsiya, ma'lumotlar bazasi.

Kirish

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar har bir sohaga shiddat bilan kirib kelmoqda. Bu esa har bir yo'nalishni o'ziga xos rivojlanishga olib keladi. Shu jumladan, qishloq xo'jaligi sohasida ham sezilarli o'zgarishlar bo'lmoqda va bu borada ko'plab ishlar olib borilmoqda. Xususan, qishloq xo'jaligini raqamlashtirish bo'yicha ko'plab qaroqlar ishlab chiqilmoqda va bu amaliy tasdig'ini topmoqda. «Raqamli qishloq xo'jaligi» axborot tizimi davlat organlarining axborot tizimlari tarkibiga kiradi hamda O'zbekiston Respublikasi milliy axborot tizimining tarkibiy qismi hisoblanadi. «Raqamli qishloq xo'jaligi» axborot tizimi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchilar, ta'minotchilar hamda qayta ishlash tashkilotlari o'rtasida o'zaro iqtisodiy hamkorlikni amalga oshirish imkoniyatini beruvchi platforma bo'lib xizmat qiladi.¹⁷⁶ Raqamli qishloq xo'jaligini rivojlantirish orqali iqtisodiyotda sezilarli o'sishga erishish mumkin. Hududlar bo'yicha qishloq xo'jaligi yerlarini foydalanish samaradorligi aniqlanmoqda. Namangan viloyatida ham foydalanishga yaroqli, unumdor yerlardan oqilona foydalanish, qishloq xo'jalik yerlarini bonitirovka xaritalarni yaratish va ma'lumotla bazasini shakllantirish orqali kerakli natijaga erishilmoqda.

Qishloq xo'jaligida yer ishlarini olib boorish bo'yicha zamonaviy texnologiyalar qo'llanilmoqda. Bu orqali ko'plab qulayliklar va tejamkorlik, aniqlikga erishiladi. Qishloq xo'jaligi texnikalarida GPS qurilmalari hamda yoqilg'i sarfini nazorat qilish,

¹⁷⁶ 794-son 17.12.2020 yildagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston respublikasi agrosanoat majmui va qishloq xo'jaligida raqamlashtirish tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari" to'g'risidagi qarori

paxta terish kombaynlari bunkerlarida to'lganlik holatini nazorat qiluvchi datchiklarni o'rnatish. Qishloq xo'jaligi texnikalari kompleksini boshqarishning axborot tizimini joriy etish va uni o'rnatilgan qurilma va datchiklar bilan integratsiya qilish.¹⁷⁷ Bu orqali ko'plab qulayliklar va tejamkorlik, aniqlikga erishiladi.

Tadqiqot natijalari.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ««Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida» 2020 yil 5 oktyabrdagi PF-6079-son Farmoniga muvofiq qishloq xo'jaligi hayvonlarini identifikatsiyalash, ularning harakatini kuzatish va monitoring qilish axborot tizimida qishloq xo'jaligi hayvonlarning ma'lumotlar bazasini hudud bo'yicha shakllantirishda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Bunda qishloq xo'jaligi hayvonlarini tasdiqlangan pasportlarga muvofiq xatlovdan o'tkazish; xatlov natijalariga ko'ra qishloq xo'jaligi hayvonlar to'g'risidagi ma'lumotlarni «Qishloq xo'jaligi hayvonlarini identifikatsiyalash, ularning harakatini kuzatish va monitoring qilish tizimi»ga kiritish va yagona ma'lumotlar bazasini shakllantirish; yagona ma'lumotlar bazasini yangilab borish ishlari belgilab qo'yilgan. Bunda GAT texnologiyalaridan foydalanish ancha samarali va qulay usuldir. Xatlov ishlari olib borilgandan so'ng geoaxborot tizimining ma'lumotlar bazasiga barcha natijalar kiritiladi va hudud bo'yicha yakuniy xulosalar olinadi. Ma'lumotlar bazasi kerakli o'zgarishlar bo'lganda yangilab boriladi. Shuningdek qishloq xo'jalik yerlarini monitoring qilishda, yerlarni xatlovini olib borish, unumdorlik ko'rsatkichlarini aniqlashda turli xildagi xaritalardan foydalanish zarurdir. Bu shu yo'nalishda olib borilayotgan tadqiqot ishlarini sezilarli darajada yengillashtiradi va bu ma'lumotlar aniq va shaffof bo'ladi. Ko'pincha bu xaritalar turli agrogeologik zonalarda har xil qishloq xo'jaligini yuritish tizimlarini o'rganish uchun GAT hisoblanadi¹⁷⁸. Shuningdek, Namangan viloyatini hududiy tuzilmalarini ijtimoiy-iqtisodiy faoliyatini monitoring, tahlil va qaroqlarni qabul qilish bilan bog'liq masalalarda fazoviy joylashishini tahlil qilishda GAT dan foylaniladi. Namangan viloyatida qishloq xo'jaligini raqamlashtirishda GAT ma'lumotlar bazasini yaratishda quyidagi iqtisodiy ko'rsatkichlar yoritiladi:

- viloyatda yerdan foydalanuvchilar bo'yicha qishloq xo'jalik yerlari taqsimlanishi;

- qishloq xo'jalik mahsuloti va uning xo'jalik toifalari bo'yicha tarkibi;

¹⁷⁷ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ««Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida» 2020 yil 5 oktyabrdagi PF-6079-son Farmoni

¹⁷⁸ Sotsial-iqtisodiy kartografiya[Matn]:o'quv qo'llanma/A.A.Ibraimova.-Toshkent:Tafakkur tomchilari, 2020. -306b.

- qishloq xo'jaligi ekin maydonlari;
- qishloq xo'jaligi ekin turlaru bo'yicha ekin maydonlari tarkibi;
- qishloq xo'jaligi ekinlari yalpi hosili;
- qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligi;
- xo'jalik toifalari bo'yicha chorva mollari bosh soni;
- asosiy chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish;
- chorva va parranda mahsuldorligi;
- dehqon(fermer)xo'jaliklari soni;
- qishloq xo'jaligining YaIMdagi ulushi;
- qishloq xo'jaligida bandlar soni.

Shu bilan bir qatorda Namanganning qishloq xo'jaligining moddiy-texnik bazasi ko'rsatkishlari, viloyat oziq-ovqat xavfsizligini ifodolovchi (qishloq xo'jalik mahsulotlari tashqi savdo balansi, qishloq xo'jaligi mahsulotlari importi) ko'rsatkichlar tahlil qilinadi. Namangan viloyati qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishda eng yuqori ko'rsatkich 2010 yildan 2016-yilgacha o'sish kuzatilgan. Bundan ko'rinib turibtki zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, raqamli qishloq xo'jalikni yaratish asosiy vazifa bolib qolmoqda.

1-jadval.

Namangan viloyatida qishloq xo'jaligi mahsuloti ishlab chiqarishning tarkibi¹⁷⁹(foizda)

	Barcha toifadagi xo'jaliklar	Shu jumladan:								
		Fermer xo'jaliklari	Dehqon (shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari	Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	Fermer xo'jaliklari	Dehqon (shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari	Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	Fermer xo'jaliklari	Dehqon (shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari	Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar
		Jami			Dehqonchilik			Chorvachilik		
2010 y.	100	32,2	66,7	1,1	49,6	48,9	1,5	3,3	96,3	0,4
2011 y.	100	31,2	67,8	1,0	49,2	49,6	1,2	3,4	95,8	0,8
2012 y.	100	29,2	69,5	1,3	46,5	52,1	1,4	4,3	94,5	1,2
2013 y.	100	28,2	70,4	1,4	44,8	53,9	1,3	4,3	94,2	1,5
2014 y.	100	27,8	70,9	1,3	43,8	55,0	1,2	4,7	93,8	1,5
2015 y.	100	28,7	70,0	1,3	43,8	55,0	1,2	4,7	93,9	1,4
2016 y.	100	27,9	71,0	1,1	44,9	54,3	0,8	4,9	93,6	1,5
2017 y.	100	29,1	68,9	2,0	45,0	53,3	1,7	4,6	92,9	2,5
2018 y.	100	27,5	70,3	2,2	43,1	55,5	1,4	4,9	91,8	3,3
2019 y.	100	27,8	69,5	2,7	43,1	54,7	2,2	6,6	90,0	3,4
2020 y.	100	28,7	68,5	2,8	46,5	51,0	2,5	7,0	89,8	3,2
2021-yil yanvar-sentabr	100	23,8	74,7	1,5	40,0	58,5	1,5	6,3	92,2	1,5

¹⁷⁹ <https://namstat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>

Viloyatning tuproq resurslari qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun qulaydir. Viloyat yerlarining asosan 70 foizi qishloq xo'jalik maqsadlarida foydalaniladi. Namangan viloyati qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish bo'yicha respublikada yetakchi o'rinda turadi (respublika qishloq xo'jaligi mahsulotlari umumiy hajmida uning ulushi 2020-yilda 7,1 foizni tashkil etadi). Viloyat agrar tarmog'i aholi bandligini ta'minlash (28,4 foiz) va mahsulotlarni eksport qilish (38,9 foiz) bo'yicha o'z ustunligini saqlab qoldi. 2016-2021 yillarda ishlab chiqarishni 3,4 barobar oshirish bilan (o'rtacha yillik o'sish 4,4% ") qishloq xo'jaligi yalpi mahsuloti 13,3 trln. so'm, 20182 yilda o'rmon va baliq xo'jaligini hisobga olgan holda – 14,5 trln. so'mni tashkil etdi. Hududiy miqyosda kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish, yer-suv salohiyatidan samarali foydalanish natijasida Norin (103,8 foiz), Uchqo'rg'on (103,1 foiz) viloyatlarida qishloq xo'jaligi mahsulotlarining nisbatan yuqori o'sishi ta'minlandi.¹⁸⁰ Bundan ko'rinib turibiki, qishloq xo'jalik sohasini rivojlantirishda kerakli qadamlar tashlangan. Mamlakat iqtisodiyotida ham hududlarni rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarni tatbiq qilish orqali kutilgan natijaga erishish mumkindir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. 794-son 17.12.2020 yildagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston respublikasi agrosanoat majmui va qishloq xo'jaligida raqamlashtirish tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari" to'g'risidagi qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ««Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida» 2020 yil 5 oktyabrdagi PF-6079-son Farmoni
3. Sotsial-iqtisodiy kartografiya [Matn]: o'quv qo'llanma/A.A.Ibraimova.- Toshkent:Tafakkur tomchilari, 2020.-306b.
4. <https://namstat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>
5. namstat.uz

¹⁸⁰ Namnagan viloyati satatistika boshqarmasi rasmiy saytidan olindi.

127. Хамдамов Ш.Р. Мамлакатда ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларида иқтисодий ўсишнинг интенсив ва экстенсив улушини ҳисоблаш усулини такомиллаштириш	639
128. Berkinov O. Respublikamizda qishloq xo'jaligida iqtisodiy faoliyatini boshqarishning zamonaviy usullarida avtotransport logistikaning roli	646
129. Курбоналиев А.Ш. Теоретические аспекты процессов инновационного маркетинга социально-экономических субъектов	649
130. Рахимов И.Р. Курьерлик хизматлари ва почта алмашинуви жараёнида транспорт воситаларининг тутган ўрни	653
131. Туйчиев К.Л. Развитие стратегий сбыта и альтернативных каналов маркетинга ведущих автомобильных корпораций мира	656
132. Йўлдошев Н.Қ., Мирпулатов О.Р. Формирование инновационной стратегии развития в конкурентной среде строительной индустрии	659
133. Юсупов М.С., Закирова У.М. Озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлашнинг глобал ва миллий жиҳатлари	666
134. Қодиров А.М., Фазлиддинова З. Минтақавий бошқаришни номарказлаштириш шароитида иқтисодий сиёсатни шакллантириш йўллари.....	672
135. Sultanov M., Numanova M.L. Role and place of technoparks in the modern world economy	681
136. Валижонов А.Р. Шўъба хўжалик жамиятлари фаолиятини назорат қилиш масалалари	685
137. Fazliddinova Z.A. Namangan viloyatida qishloq xo'jaligini raqamlashtirishda gat texnologiyalarini o'rni	688
138. O'runboyeva F. Tarmoq marketingining turlari - afzalliklari va kamchiliklari	692